

**ЖАМОАТ ТАРТИБИГА ТАЖОВУЗ ҚИЛУВЧИ ҲУҚУҚБУЗАРЛИКЛАР УЧУН
МАЪМУРИЙ ЖАВОБГАРЛИКНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШНИНГ АЙРИМ
МАСАЛАЛАРИ: МДХ ДАВЛАТЛАРИ ҚОНУНЧИЛИГИНИНГ ҚИЁСИЙ-
ҲУҚУҚИЙ ТАҲЛИЛИ**

Абдуллаев Файзулла Абдикодир ўғли¹
ИИВ Академияси мустақил изланувчиси¹

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15655684>

Аннотация. Ушбу мақолада МДХ давлатлари ҳамда мамлакатимиз маъмурий қонунчилигидаги инсон психикаси, онги ва иродасига таъсир қилиб, келгусида ҳуқуқбузарликлар келтириб чиқариши мумкин бўлган гиёҳвандлик, психотроп, токсик ёки бошқа психоактив моддаларни истеъмол қилганлик ҳолатлари учун жавобгарлик нормалари қиёсий, таркибий, мантиқий, статистик, анализ ва синтез методларидан фойдаланиб, таҳлил қилинган ва Ўзбекистон Республикасининг “Маъмурий жавобгарлик тўғрисида”ги Кодексини такомиллаштириш юзасидан таклиф ва тавсиялар берилган.

Таянч тушунчалар: Маъмурий ҳуқуқ, маъмурий жавобгарлик, жамоат тартиби, жамоат хавфсизлиги, жамоат жойлари, гиёҳвандлик воситалари, психотроп моддалар, токсик моддалар, психоактив моддалар.

**НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПОВЫШЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАРУШЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО
ПОРЯДКА: СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВ СТРАН СНГ**

Аннотация. В данной статье путем метода сравнения, структуры, логики, статистики, анализа и синтеза, были проанализированы нормы ответственности за употребление наркотических, психотропных, токсичных или других психоактивных веществ, которые влияют на психику, сознание и волю человека и могут привести к дальнейшим правонарушениям в странах СНГ и в административном законодательстве нашей страны, а также внесены предложения и рекомендации по совершенствованию Кодекса Республики Узбекистан об административной ответственности.

Основные понятия: административное право, административная ответственность, общественный порядок, общественная безопасность, общественные места, наркотики, психотропные вещества, токсичные вещества, психоактивные вещества.

**SOME ISSUES OF IMPROVING ADMINISTRATIVE RESPONSIBILITY
FOR PUBLIC ORDER VIOLATIONS: LEGISLATION OF THE CIS
COUNTRIES COMPARATIVE-LEGAL ANALYSIS.**

Annotation. In this article, the norms of liability for drug, psychotropic, toxic or other psychoactive substances consumption in the CIS countries and in the administrative legislation of our country, which affect the human psyche, consciousness and will and may lead to further offenses, are comparative, structural, logical, statistical, analytical and synthetic were analyzed and suggestions and recommendations were made to improve the Code of Administrative Responsibility of the Republic of Uzbekistan.

Basic concepts: Administrative law, administrative responsibility, public order, public safety, public places, drugs, psychotropic substances, toxic substances, psychoactive substances.

Дунёда илм - фан ривожиди, технологиялар тараққийети натижасида фармакологик, хусусан, инсон асаб тизими, онги ва иродасига кучли таъсир қилувчи гиёҳвандлик воситалари, психотроп моддалар, токсик ҳамда бошқа психоактив моддаларнинг турли хилдаги аналоглари кўпайиб бормоқда.

Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилотининг 1966 йилдаги таъсифи бўйича психотроп моддалар клинко-фармокологик жиҳатдан 5 гуруҳга бўлинади[1]. Буларга: Нейролептиклар, транквилизаторлар, антидепрессантлар, психостимуляторлар, психодислептиклар кирди.

Аслида ушбу психотроп моддалар фармакологик мақсадларда (тиббийда, психиатрияда, кечиктириб бўлмас ёрдам кўрсатиш шарт бўлган вазиятларда) фойдаланиш учун махсус усулларда тайёрланади. Қуйида булардан бир нечтасининг хусусиятларига тўхталиб ўтамиз:

Анксиолитик (транквилизатор) клинко-фармакологик гуруҳга мансуб **фенозепам[2]** фармакологик хусусиятларига кўра, анксиолитик (тинчлантирувчи, хавотирликка қарши), спазм (мушулларнинг беихтиёр таранглашиши)га қарши и миорелаксацион (мушаклар тонусини бўшаштирувчи), невротикликни, эмоционал зўриқишни, хавотирлик, кўрқув, уйқусизлик ва безовталиқ хиссини камайтурувчи таъсирга эга[3].

Трамадол (трамал)[4] - кучли оғриқ қолдирувчи хусусиятга эга, таъсири тез бошланиб, давомли бўлади. Ўткир ва сурункали кучли оғриқларни бартараф қилишда фойдаланиладиган дори воситаси.

Юқорида келтирилганидек, гиёҳвандлик воситалари, психотроп моддалар ва уларнинг аналоглари ёхуд токсик ва бошқа турдаги психоактив моддалар (келгусида гиёҳвандлик моддалари) марказий нерв системасининг рухий марказларига таъсир кўрсатиб, эйфория (кайф) хиссини чақиради. Уларга нисбатан рухий ва жисмоний тобелик пайдо бўлади. Агар, гиёҳванд керакли дозани қабул қилмаса: *хуморлик ҳолати ҳосил бўлади, бош айланиши, диққат концентрациясининг пасайиши, дезориентация, фикрлашини секинлашуви, бош оғриғи, титроқ, хотиранинг сусайиши, депрессия, ҳаракатланиш кординациясининг бузилиши, тушкун кайфият, бошқариб бўлмас ҳаракатлар, агрессив чақнаш, психомотор қўзғалишлар, кўрқув, суицидуал оғиш, мушуллар спазми, галюцинация, қўзғалувчанликни ортиши, асабийлашиши, хавфсираш, сийдикни ушлаб туриши ва шаҳват хиссининг бузилиши каби ҳолатлар* пайдо бўлиши кузатилади. Ниҳоят, гиёҳванд модда юборилгандан кейин бу ҳолат ўтиб кетиб, кайфият яхшиланади. Гиёҳванд моддалар қўлланила борган сари улар организмнинг табиий метаболитлари қаторига кириб, биокимёвий жараёнларга аралашиб қолади, моддага жисмоний тобелик пайдо бўлиб, ўзи ва атрофдагиларга нисбатан адекват муносабати ҳамда инсонийлик кадр - қимматини йўқотадиган ҳолатга тушиб қолиши, тубанлик ботқоғига ботиши учун замин яратилади[5].

Гиёҳвандлик воситалари учун пушти рецепт бланкалари бош шифокор

ёки унинг ўринбосари кўрсатмаси асосида гиёҳвандлик препаратлари учун рецепт ёзиш ҳуқуқига эга бўлган шифокорларга икки ҳафталик эҳтиёж миқдорида берилади[6].

Гиёҳвандликка ружу қўйиб, тубанлик ботқоғига ботган, ўз хатти-ҳаракатларини бошқара олмайдиган даражадаги инсон келгусида ҳуқуқбузарликлар содир этиш даражасига боради. Бу хусусда, рус олимаси М.В. Колодина: “Шифокор кўрсатмасисиз гиёҳвандлик воситаларини истеъмол қилиш, гиёҳвандлик воситалари ва психотроп моддаларнинг қонуний айланишига ҳамда аҳоли саломатлигига тажовуз қилади”[7] деб таъкидлаган. Гиёҳвандларни ҳуқуқбузарликларга ундовчи мотив-хумор тутишини бартараф қилиш бўлса, мақсад - гиёҳвандлик маҳсулотини қўлга киритишга айланади.

Статистик маълумотларга кўра фақат 2020-2021 йилларнинг 6 ойи давомида “Транспорт воситасини маст ҳолда бошқариш”[8] ҳуқуқбузарлиги 95,76 фоизга, гиёҳвандлик воситалари билан боғлиқ жиноятлар эса 14,48 фоизга ошган бўлиб, бу кўрсаткич рақамлар нисбатида жуда ҳам катта тафовут касб этади. Ҳозирги кунда мамлакатимизда ббеш мингдан ортиқ гиёҳванд махсус профилактик рўйхатда туради. Ушбу турдаги ҳуқуқбузарликлар сонининг ошиши, мамлакатимиз қонунчилик нормаларини замон талабларига жавоб бера оладиган даражада такомиллаштиришни тақазо этади.

Жамоат тартибига тажовуз қилувчи ҳуқуқбузарликлар учун маъмурий жавобгарликни такомиллаштиришнинг айрим масалари ҳақида фикр юритар эканмиз, бу борада МДҲ мамлакатлари, хусусан, Россия Федерацияси, Беларусь, Туркманистон ва Тожикистоннинг Республикаларининг “Маъмурий ҳуқуқбузарликлар” Кодекси, шунингдек, Қирғизистоннинг “Ҳуқуқбузарликлар тўғрисида”ги, Озарбайжоннинг “Ножўя хатти - ҳаракатлар тўғрисида”ги кодексларида таъкидлаб ўтилган жамоат жойларида гиёҳвандлик воситалари, психотроп моддалар, токсик ёки бошқа турдаги психоактив моддаларни қонунга ҳилоф равишда истеъмол қилганлик учун қандай жавобгарлик нормалари белгиланганлигини қиёсий таҳлил қилиш, ижобий жиҳатларини

ўзлаштириш, жавобгарлик белгиланган нормаларни такомиллаштиришга қаратилган тавсиялар ишлаб чиқишга ёрдам беради.

Россия Федерацияси “Маъмурий ҳуқуқбузарликлар тўғрисида”ги кодексининг 20.20 моддасида[9]: “Жамоат жойларида маст қилувчи моддаларни яъни спиртли ичимликларни, гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддаларни ёхуд потенциал хавфли психоактив моддаларни истеъмол қилганлик ҳаракатлари учун жавобгарлик белгиланган.

Федерал қонунчилик билан тақиқланган жойлар[10] деганда, кўчалар, стадионлар, майдонлар, ҳиёбонлар, жамоат транспортлари ва бошқа жамоат жойлари назарда тутилади.

Гиёҳвандлик воситалари, психотроп моддалар ёки янги турдаги потенциал хавфли психофаол моддаларни ёхуд бошқа маст қилувчи моддаларни истеъмол қилганлик, шахсни гиёҳвандлик воситалари, психотроп моддалар, ёки янги турдаги потенциал хавфли психофаол моддаларни ёхуд бошқа маст қилувчи моддаларни шифокор кўрсатмасисиз истеъмол қилганлиги тўғрисида етарли асослар бўлган тақдирда, қонуний ваколатга эга бўлган мансабдор шахснинг мастлик ҳолатини аниқлашга қаратилган тиббий текширувдан ўтиш тўғрисидаги талабларини бажармаганлик учун Россия Федерацияси “Маъмурий ҳуқуқбузарлик тўғрисида”ги Кодексининг 20.20 моддаси иккинчи қисмига мувофиқ жавобгарлик белгиланган. Юқорида кўрсатилган ҳолатлар учун жавобгарлик чет эл фуқаролари ёки фуқаролиги бўлмаган шахслар томонидан содир қилинганлигига нисбатан алоҳида 20.20 модданинг учинчи қисм санкцияси доирасида жазоланиши таъкидлаб ўтилган.

Беларусь Республикаси “Маъмурий ҳуқуқбузарликлар тўғрисида”ги Кодексининг 19.3 моддасида[11]: “Жамоат жойларида алкоголь, таркибида кам миқдорда алкоголь бўлган ичимликларни ёки пиво, гиёҳвандлик воситалари, психотроп моддалар ва уларнинг аналогларини истеъмол қилиш ёхуд жамоат жойларида ва иш жойларида маст ҳолатда юриш” маъмурий ҳуқуқбузарлиги учун жавобгарлик белгиланган бўлиб, унинг биринчи қисмига мувофиқ:

“Жамоат жойларида алкоголь, таркибида кам миқдорда алкоголь бўлган ичимликлар ёки пиво, гиёҳвандлик воситалари, психотроп моддалар ва уларнинг аналогларини истеъмол қилиш ёхуд жамоат жойларида ва иш жойларида маст ҳолатда инсон кадр-қимматини ҳақоратловчи ҳамда жамиятда тан олинган одоб - ахлоқ қоидаларини бузган тарзда ҳаракатланиш”, - ҳуқуқбузарлиги учун жавобгарлик санкциялари ўрнатилган.

Ўрганилаётган норманинг учинчи қисмига кўра: “Жамоат жойларида шифокор - мутахассис кўрсатмасисиз гиёҳвандлик воситалари, психотроп моддалар ва уларнинг аналогларини ёки токсик ёхуд бошқа маст қилувчи воситалардан мастлик ҳолида инсон кадр - қимматини ҳақоратловчи ҳамда жамиятда тан олинган одоб - ахлоқ қоидаларини бузган тарзда намоён бўлиши, шунингдек, ушбу моддаларни истеъмол қилиш оқибатида келиб чиқадиган ҳолатни аниқлаш учун белгиланган тартибда экспертиза ўтказишдан бош тортганлик учун жавобгарлик келиб чиқиши ҳақида огоҳлантирилган.

Қиёсланаётган норманинг тўртинчи қисмида: “Иш жойига, иш вақтида шифокор - мутахассис кўрсатмасисиз гиёҳвандлик воситалари, психотроп моддалар ва уларнинг аналогларини ёки токсик ёхуд бошқа маст қилувчи воситаларини истеъмол қилиш натижасида келиб чиқадиган мастлик ҳолида келиш, шунингдек, ушбу моддаларни истеъмол қилиш оқибатида келиб чиқадиган ҳолатни аниқлаш учун белгиланган тартибда экспертиза ўтказишдан бош тортганлик учун жавобгарлик белгиланган.

Таҳлил қилинаётган модданинг бешинчи қисмига асосан: “Жамоат жойларида гиёҳвандлик воситалари, психотроп моддалар ва уларнинг аналогларини ёки токсик ёхуд бошқа маст қилувчи воситаларини шифокор - мутахассис кўрсатмасисиз истеъмол қилганлик, шунингдек, ушбу моддаларни истеъмол қилиш оқибатида келиб чиқадиган мастлик ҳолатини аниқлаш учун белгиланган тартибда экспертиза ўтказишдан бош тортганлик учун санкциялар ўрнатилган.

Қирғизистон Республикасининг “Ҳуқуқбузарликлар тўғрисида”ги

кодексининг 81 - моддасида[12]: “Жамоат жойларида гиёҳвандлик воситалари, психотроп моддаларни, шунингдек, спиртли ичимликларни истеъмол қилиш”, - ҳуқуқбузарлиги учун жавобгарлик белгиланган. Унга кўра: кўчаларда, стадионларда, хиёбонларда, жамоат транспортларида гиёҳвандлик воситалари, психотроп моддаларни, шунингдек, спиртли ичимликларни истеъмол қилиш ҳамда жамоат жойларида маст ҳолатда, инсонийлик кадр - қимматини ҳақоратловчи ҳолда ҳамда жамиятда тан олинган одоб-ахлоқ қоидаларини бузган тарзда намоён бўлганлиги учун жавобгарлик белгиланган. Озарбайжон Республикаси “Маъмурий ножўя хатти - ҳаракатлар тўғрисида”ги Кодексининг 206 - моддасида[13]: “Гиёҳвандлик воситалари ва психотроп моддаларни ноқонуний истеъмол қилиш, сотиш мақсадисиз тайёрлаш, сотиб олиш, ўтказиш мақсадини кўзламаган ҳолда ташиш ёки жўнатиш”, - ҳуқуқбузарлиги учун жавобгарлик белгиланган. Ушбу модданинг биринчи қисмида: “Гиёҳвандлик воситаларини, психотроп моддаларни ноқонуний истеъмол қилиш, сотиш мақсадини кўзламаган ҳолда тайёрлаш, сотиб олиш, сақлаш, ташиш ёки жўнатиш”, - ҳуқуқбузарлиги учун жавобгарлик белгиланган. Шунингдек, ушбу кодекснинг 207 - моддасида эса, гиёҳвандлик воситалари, психотроп моддаларни ташиганлиги ёки истеъмол қилганлиги ёхуд уларни истеъмол қилиш натижасида келиб чиқувчи мастлик ҳолатини аниқлашга қаратилган тиббий текширувдан бўйин товлаганлик ҳолатлари учун жавобгарлик ўрнатилган.

Туркманистон Республикаси “Маъмурий ҳуқуқбузарликлар тўғрисида”ги Кодексининг 82 моддасида[14] “Гиёҳвандлик воситалари, психотроп моддалар ёки таркибида трамадол гидрохлорид (бошқа трамадол маҳсулотлари) ёки бошқа психофаол моддалар бўлган дори воситаларининг ноқонуний айланиши”, - ҳуқуқбузарлиги учун жавобгарлик белгиланган бўлиб, ушбу модданинг 1-қисмига мувофиқ, гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддаларни ўтказиш мақсадини кўзламай, оз миқдорда қонунга хилоф равишда олиш, сақлаш, шунингдек уларни истеъмол қилганлик учун санкциялар

ўрнатилган.

Ушбу модданинг иккинчи қисмига мувофиқ: Таркибида трамадол гидрохлориди (бошқа трамадол препаратлари) ёки бошқа психофаол моддалар бўлган, шифокор кўрсатмаси бўйича чиқарилиши керак бўлган дори воситаларини сотиш мақсадини кўзламай қонунга хилоф равишда тайёрлаш, сотиб олиш, сақлаш, ташиш ёки жўнатиш, шунингдек уларни истеъмол қилганлик учун жавобгарлик белгиланган.

Қиёсланаётган модданинг учинчи қисмида, айни модданинг иккинчи қисмида назарда тутилган дори воситаларини сотиш мақсадини кўзлаб, оз миқдорда қонунга хилоф равишда тайёрлаш, сотиб олиш, сақлаш, ташиш ёки жўнатиш, шунингдек, уларни сотганлик учун жазо чоралари кўрилиши тўғрисида норма киритилган.

Бундан ташқари модданинг эслатма қисми ҳам мавжуд бўлиб, унга кўра Гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддалар, таркибида трамадол гидрохлориди (бошқа трамадол маҳсулотлари) ёки бошқа психоактив моддаларнинг миқдори Туркманистон қонун ҳужжатлари билан белгиланиши, агар шахс гиёҳвандлик воситалари, психотроп моддалар, шунингдек, психоактив моддаларни ўз хоҳиши билан топширса ушбу моддада белгиланган жавобгарлигидан озод этилиши ҳақида таъкидланган.

Юқорида кўрсатиб ўтилган Россия Федерацияси қонунчилигида “янги турдаги потенциал хавфли психоактив моддалар”, Беларусь Республикаси қонунчилигида эса “Гиёҳвандлик воситалари, психотроп моддалар ва уларнинг аналоглари ёки токсик ёхуд бошқа маст қилувчи воситалар” тушунчалари жуда ҳам кенг қамровли маънога эга бўлиб, улар нафақат қонун ҳужжатлари билан реализация қилиши чекланган психоактив моддаларни, балки реализацияси қонун билан чекланмаган аммо, инсон психикасига жиддий таъсир қилувчи, шунингдек, келажакда яратилиши мумкин бўлган психоактив моддаларни ҳам истеъмол қилинганлик учун жавобгарликни келтириб чиқаради. Бу билан келгусида қонунчиликни қўллашда вужудга келиши мумкин бўлган бўшлиқлар

келиб чиқилишининг олди олинган. Бундан ташқари, Россия Федерацияси, Беларусь ҳамда Қирғизистон Республикалари маъмурий қонунчилигида гиёҳвандликни келтириб чиқарувчи моддалар билан бир қаторда алкоголь маҳсулотларини истеъмол қилганлик учун ҳам жавобгарлик белгиланган. Бундан фарқли равишда Озарбайжон Республикаси қонунчилигида гиёҳвандлик моддаларини истеъмол қилиш билан бир қаторда, уларни истеъмол қилиш, сотиш мақсадини кўзламаган ҳолда тайёрлаш, сотиб олиш, сақлаш, ташиш ва жўнатганлик ҳаракатлари учун, Туркменистон Республикасида эса ушбу моддаларни ўтказиш мақсадини кўзламай, оз миқдорда қонунга хилоф равишда олганлик ва сақлаганлик ҳаракатлари учун ўзига хос тарзда жавобгарлик нормалари белгиланган. Шунингдек, Россия Федерацияси қонунчилигида ўн олти ёшга тўлмаган шахснинг психоактив моддаларни истеъмол қилиши уларнинг ота-онаси ёки уларнинг ўрнини босувчи шахсларни жаримага тортиш натижасида ота-онанинг ёш авлод тарбияси учун масъулиятини оширишга қаратилган.

Мамлакатимиз қонунчилигида гиёҳвандлик воситалари, психотроп моддалар, уларнинг аналоглари ёки кучли таъсир қилувчи моддаларнинг айланиши, уларни етиштириш, сотиш, олиш, сақлаш ва шу каби ҳаракатлар учун жавобгарлик нормалари мавжуд. Аммо, мамлакатимиз қонунчилик тизимида гиёҳвандлик воситалари, психотроп моддалар, уларнинг аналоглари ёки токсик ва бошқа турдаги психоактив моддаларни истеъмол қилганлик, жамиятда инсон қадр - қиммати ва жамоат ахлоқини камситувчи тарзда бўлганлик, алкогольли ичимлик, гиёҳвандлик моддаси таъсирида ёки ўзгача тарздаги мастлик ҳолатини аниқлаш учун белгиланган тартибга мувофиқ текширувдан ўтишдан бўйин товлаганлик, ўн олти ёшга тўлмаган шахс томонидан гиёҳвандлик воситалари, психотроп моддалар, уларнинг аналоглари ёки токсик ва бошқа турдаги психоактив моддаларни истеъмол қилганлик ҳаракатлари учун жавобгарлик нормалари мавжуд эмас. Мавжуд нормалар эса ижтимоий ҳаётда юзага келаётган қонунчилик билан тартибга солиниши керак

бўлган бўшлиқларни тўлдиролмаяпти. Хусусан, МЖТКнинг 116 - моддаси бешинчи қисми ҳамда 131 - моддасини бузиб, маст ҳолатда автотранспорт воситасини бошқарган шахслар, шунингдек, мастлик ҳолатида ҳукубузарлик содир этган шахсларни алкоғолли ичимлик, гиёҳвандлик моддаси таъсиридаги ёки ўзгача тарздаги мастлик ҳолатини аниқлаш учун белгиланган тартибга мувофиқ текширувдан ўтказиш мумкин. Аммо, гиёҳвандлик воситалари, психотроп моддалар, уларнинг аналоглари ёки токсик ва бошқа турдаги психоактив моддаларни шифокор - мутахассис кўрсатмасисиз истеъмол қилган шахсни алкоғолли ичимликлар, гиёҳвандлик воситалари таъсиридан ёки ўзгача тарзда маст ҳолатда эканлигини аниқлаш учун тиббий текширувдан ўтказолмаймиз. Сабаби, улар таъсиридан маст бўлиш ҳукубузарлик эмас. Шу ўринда: “Маст ҳолдаги шахс шифокор - мутахассис кўрсатмасисиз қандай қилиб гиёҳвандлик, психотроп ёки бошқа реализация қилиниши қонун билан чекланган моддани истеъмол қилди?”, - деган саволга жавоб очиқ қолади.

Ўн олти ёшга тўлмаган шахснинг маъмурий ҳукубузарлик содир этганлиги учун МЖТКнинг 47-моддасига мувофиқ ота - она ёки уларни ўрнини босувчи шахслар жавобгарликка тортилади, лекин, таклиф қилинган 187²-модда санкциясида ота-она ёки уларни ўрнини босувчи шахсларга нисбатан оғирроқ санкциядаги таъсир чоралари кўрсатилган. Бундай модда ишлаб чиқилишининг асосий сабаби эса, ўн олти ёшга тўлмаган шахс томонидан содир этилиши мумкин бўлган барча ҳукубузарликларнинг оқибатлари вақт ўтиши билан унинг ҳаётида ўз аҳамиятини йўқотади, аммо, гиёҳвандлик ва захарвандлик натижасида келиб чиқадиган инсон психикасидаги патологик ўзгаришлар бутун умр давомида шахсни қийнайди. Асосланган маълумотларга кўра, кўп ҳолларда гиёҳвандлик натижасидаги психопатологик ўзгаришларни даволаб бўлмайди.

Ушбу бўшлиқни тўлдириш мақсадида, Ўзбекистон Республикасининг “Маъмурий жавобгарлик тўғрисида”ги Кодексининг вазифаларидан[15] келиб чиқиб, Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги қонунчиликни такомиллаштириш бўйича қуйидагиларни таклиф қиламиз:

Ўзбекистон Республикасининг Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодексига янги 187¹-модда киритилиши:

187¹ - модда. Гиёҳвандлик воситалари, психотроп моддалар, уларнинг аналоглари ёки токсик ва бошқа турдаги психоактив моддаларни истеъмол қилиш

Гиёҳвандлик воситалари, психотроп моддалар ва уларнинг аналоглари ёхуд токсик ва бошқа турдаги психоактив моддаларни шифокор-мутахассис кўрсатмасисиз истеъмол қилиш ёки улардан мастлик ҳолатида бўлиш,-

Базавий ҳисоблаш миқдорининг беш бараваридан ўн бараваригача миқдорда жарима солишга сабаб бўлади.

Худди шундай ҳуқуқбузарлик маъмурий жазо чораси қўлланилганидан кейин бир йил давомида такрор содир этилган бўлса,-

Базавий ҳисоблаш миқдорининг ўн бараваридан ўн беш бараваригача миқдорда жарима солишга ёки ўн беш суткагача маъмурий қамоқ жазосига сабаб бўлади.

Жамоат жойларида гиёҳвандлик воситалари, психотроп моддалар ёки уларнинг аналоглари ёхуд токсик ва бошқа турдаги психоактив моддаларни шифокор - мутахассис кўрсатмасисиз истеъмол қилиш, шунингдек, улардан маст ҳолатда инсон кадр - қиммати ва жамоат ахлоқини камситувчи тарзда бўлиш,-

Базавий ҳисоблаш миқдорининг ўн бараваридан ўн беш бараваригача миқдорда жарима солишга ёки ўн беш суткагача маъмурий қамоқ жазосига сабаб бўлади.

Ушбу модданинг учинчи қисмида назарда тутилган ҳуқуқбузарлик маъмурий жазо чораси қўлланилганидан кейин бир йил давомида такрор содир этилган бўлса, —

Базавий ҳисоблаш миқдорининг йигирма бараваридан йигирма беш бараваригача миқдорда жарима солишга ёки ўн беш суткагача маъмурий қамоқ жазосига сабаб бўлади.

187² - модда. Ўн олти ёшга тўлмаган шахс томонидан гиёҳвандлик воситалари, психотроп моддалар, уларнинг аналоглари ёки токсик ва бошқа турдаги психоактив моддаларни истеъмол қилиш

Ўн олти ёшга тўлмаган шахс томонидан гиёҳвандлик воситалари, психотроп моддалар, уларнинг аналоглари ёки токсик ва бошқа турдаги психоактив моддаларни шифокор - мутахассис кўрсатмасисиз истеъмол қилиш ёки улардан маст ҳолатда бўлиш,-

Вояга етмаган шахснинг ота-онаси ёки уларнинг ўрнини босувчи шахсларга нисбатан базавий ҳисоблаш миқдорининг ўн бараваридан ўн беш бараваригача миқдорда жарима солишига сабаб бўлади

Худди шундай ҳуқуқбузарлик маъмурий жазо чораси қўлланилганидан кейин бир йил давомида такрор содир этилган бўлса,-

Базавий ҳисоблаш миқдорининг йигирма бараваридан йигирма беш бараваригача миқдорда жарима солишига сабаб бўлади.

Жамоат жойларида ўн олти ёшга тўлмаган шахс томонидан гиёҳвандлик воситалари, психотроп моддалар ёки уларнинг аналоглари ёхуд токсик ва бошқа турдаги психоактив моддаларни шифокор-мутахассис кўрсатмасисиз истеъмол қилиниши, шунингдек, инсон қадр - қиммати ва жамоат ахлоқини камситувчи тарзда гиёҳвандлик воситалари, психотроп моддалар ёки токсик ва бошқа психоактив моддалар таъсиридан мастлик ҳолатида бўлиши,-

Вояга етмаган шахснинг ота-онаси ёки уларнинг ўрнини босувчи шахсларга нисбатан базавий ҳисоблаш миқдорининг ўн беш бараваридан йигирма беш бараваригача миқдорда жарима солишига сабаб бўлади.

Ушбу модданинг учинчи қисмида назарда тутилган ҳуқуқбузарлик маъмурий жазо чораси қўлланилганидан кейин бир йил давомида такрор содир этилган бўлса, —

Вояга етмаган шахснинг ота-онаси ёки уларнинг ўрнини босувчи шахсларга нисбатан базавий ҳисоблаш миқдорининг йигирма беш бараваридан қирқ бараваригача миқдорда жарима солишига сабаб бўлади.

187³ - модда. Алкоголли ичимлик, гиёҳвандлик моддаси таъсирида ёки ўзгача тарздаги мастлик ҳолатини аниқлаш учун белгиланган тартибга мувофиқ текширувдан ўтишдан бўйин товлаш

Алкоголь таъсиридан маст бўлган ёки гиёҳвандлик воситалари, психотроп моддалар, уларнинг аналоглари ёки токсик ва бошқа турдаги психоактив моддалар таъсиридан мастлик ҳолатида деб гумон қилинган шахснинг алкоголли ичимлик, гиёҳвандлик моддаси таъсирида ёки ўзгача тарздаги мастлик ҳолатини аниқлаш учун белгиланган тартибга мувофиқ текширувдан ўтишдан бўйин товлаши, —

Базавий ҳисоблаш миқдорининг уч бараваридан беш бараваригача миқдорда жарима солишга сабаб бўлади.

Худди шундай ҳуқуқбузарлик маъмурий жазо чораси қўлланилганидан кейин бир йил давомида такрор содир этилган бўлса,-

Базавий ҳисоблаш миқдорининг ўн бараваридан саккиз бараваригача миқдорда жарима солишга сабаб бўлади.

Гиёҳвандлик воситалари, психотроп моддалар, уларнинг аналоглари ёки токсик ва бошқа турдаги психоактив моддалар таъсиридан мастлик ҳолатида бўлган шахснинг алкоголли ичимлик, гиёҳвандлик моддаси таъсирида ёки ўзгача тарздаги мастлик ҳолатини аниқлаш учун белгиланган тартибга мувофиқ текширувдан ўтишдан бўйин товлаши, —

Базавий ҳисоблаш миқдорининг ўн беш бараваридан йигирма беш бараваригача миқдорда жарима солишга сабаб бўлади.

Ушбу модданинг учинчи қисмида назарда тутилган ҳуқуқбузарлик маъмурий жазо чораси қўлланилганидан кейин бир йил давомида такрор содир этилган бўлса, —

Базавий ҳисоблаш миқдорининг йигирма бараваридан ўттиз бараваригача миқдорда жарима солишга сабаб бўлади.

- Ушбу моддани кўриб чиқиш ваколатини эса Жиноят ишлари бўйича судлар, Ички ишлар органлари зиммасига эса 187¹ - модданинг биринчи ва

учинчи қисмида, 187² - модданинг биринчи ва учинчи қисмида, 187³ - модданинг биринчи ва учинчи қисмида назарда тутилган ҳуқуқбузарликларни юклашни;

-таклиф қилинган модда бўйича маъмурий жазо чораси қўлланилиги тўғрисидаги қарорни ҳуқуқбузарнинг ишлаб ёки ўқиб турган жойдаги маъмурият эътиборига етказишни.

Инсон кадр - қиммати ва жамоат ахлоқини камситувчи тарзда бўлиш ҳолатлари қуйидаги шаклларда намоён бўлиши мумкин:

- ҳуқуқбузар жамоат жойида одобсиз шаклда намоён бўлса (нафрат ва жирканишни келтириб чиқарадиган тартибсиз кўриниш, ифлос, хўл, ич кийимини ташқи кийимлари устидан кийиб олганлик, аланғоч ва шу каби ҳолатларда);

- худудга нисбатан тўлиқ ёки қисман ориентир олиш қобилиятини йўқотган бўлса (мақсадсиз бир жойда туриши, бир жойдан иккинчи жойга мақсадсиз бориб келиши, ҳаракатланиш кординациясининг бузилиши ва шу каби ҳолатларда);

- Ожиз аҳволдаги мастлик ҳолатида бўлса (жамоат жойларида хиссиз (ётган) ҳолатда бўлиши).

Юқоридаги таклиф қилинган янги нормани қонунчилигимизга киритиб, амалиётга жорий этиш орқали қуйидаги натижаларга эришишимиз мумкин:

Биринчидан, гиёҳвандлик воситалари, психотроп моддалар, уларнинг аналоглари ёки токсик ва бошқа турдаги психоактив моддаларнинг ноқонуний айланишининг сезиларли даражада камайишига;

Иккинчидан, гиёҳвандлик воситалари, психотроп моддалар, уларнинг аналоглари ёки токсик ва бошқа турдаги психоактив моддаларни истеъмол қилиш ёки унга рухан қарамлик оқибатида содир этиладиган ҳуқуқбузарликларнинг кенг миқёсда олдини олишга;

Учинчидан, оилаларимиз мустаҳкамлиги, ёш авлоднинг соғлом, маънавий ҳамда нормал физиологик ривожланишини таъмилаш.

Ушбу соҳада содир этилаётган айрим турдаги жамиятда тан олинган одоб-ахлоқ қоидаларига зид хатти - ҳаракатларни чеклаш мақсадида маъмурий жавобгарликнинг янги нормаларини шакллантириш, жамоат тартиби ва хавфсизлигини, фуқаролар тинчилиги ва осойишталигини, анъана ва қадриятларимиз бардавомлигини таъминлаш учун муҳим шарт-шароитлар яратиб беради. Зеро, инсон психикасига таъсир қилувчи моддаларнинг истеъмолига доир қонунчиликни тартибга солмас эканмиз, ҳуқуқбузарликлар сонини камайтиришга эриша олмаймиз.

ФЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР:

- ¹. S.S. Azizova. Farmakologiya. -Toshkent: Yangi asr avlodi.-2006 174 бет
2. Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 12 ноября 2015 г. № 330 «О совершенствовании порядка ввоза, вывоза и транзита через территорию республики Узбекистан наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, а также контроля за их оборотом», Приложение № 6, Список III, Наименование психотропного вещества №65 <https://www.lex.uz/docs/2815342>
3. Фенозепам, инструкция по применению. https://www.vidal.ru/drugs/phenazepam_45179#contra
4. Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 12 ноября 2015 г. № 330 «О совершенствовании порядка ввоза, вывоза и транзита через территорию республики Узбекистан наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, а также контроля за их оборотом», Приложение № 5, Список II наркотических средств, оборот которых в Республике Узбекистан ограничен №45 <https://www.lex.uz/docs/2815342>
5. S.S. Azizova. Farmakologiya. -Toshkent: Yangi asr avlodi.-2006
6. Ўзбекистон Республикаси Соғлиқни сақлаш вазирининг 2001 йил 29 декабр кундаги “Гиёҳвандлик воситалари, психотроп моддалар ва прекурсорларни сақлаш, бериш, сотиш, тақсимлаш, ҳисобга олиш шартлари

тўғрисидаги низомни тасдиқлаш ҳақида”ги буйруғи билан тасдиқланган “Гиёҳвандлик воситалари, психотроп моддалар ва прекурсорларни сақлаш, бериш, сотиш, тақсимлаш, ҳисобга олиш шартлари тўғрисида”ги Низом 2§, 29 банд <https://lex.uz/docs/803838>

7. Административная ответственность. Учебное пособие. Оренбург 2018. Страница № 74

8. Ўзбекистон Республикасининг Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекси, 131 модда <https://lex.uz/docs/97664>

9. Кодекс Российской Федерации от 20 декабря 2021 г. № 195-ФЗ “Об административных правонарушениях”. Глава 20, Статья 20.20 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/

10. Закон Российской Федерации от 22 ноября 1995 г. № 171-ФЗ "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции" пункт 7 ст.

11. Кодекс Республики Беларусь от 6 января 2021 г. № 91-3 “Об Административных Правонарушениях”. Глава 19, статья 19.3. <https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=НК2100091>

12. Кодекс Киргизской Республики от 13 апрель 2017 г. №114 <<О нарушениях>> Раздел V, Глава 15, Статья 81. <http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/111565?cl=ru-ru>

13. Кодекс Азербайджанской Республики от 29 декабря 2015 г. “Об административных проступках”, глава 22, статья 206. https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36865427&pos=2244;-3#pos=2244;-3

14. Кодекса Туркменистана об административных правонарушениях, глава 9, статья 82 https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31443571&pos=6;-106#pos=6;-106

15. Ўзбекистон Республикасининг Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекси, 2 модда <https://lex.uz/docs/97664>

